

Współczesna recepcja a historyczność chińskich praktyk ludowo-lokalnych powiązanych z taoizmem – na przykładzie „prowadzących umarłych”

Paulina Brzozowska

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0009-0009-1632-6578

Abstract

Modern Reception and Historicity of Chinese Folk Local Practices Related to Daoism – the case of the “Corpse Walkers”

China is a very diverse country in every respect, so it is no wonder that over the years many strictly local folk practices have developed there. Although initially known only to the communities where they were originally practiced, some of them passed into a wider circulation in their discourse and thus could gain worldwide popularity. This was the case with the practice of guiding the dead, originally only practiced locally in Xiangxi, Hunan Province, but now extremely popular in literature, media such as television and the Internet. Analyzing its contemporary reception on the basis of the statements of various people in the above-mentioned types of media, it can be concluded that this type of practice is not disappearing at present, but on the contrary, it is gaining interest among the constantly developing Chinese society.

Keywords: folk and local practices, Chinese folk religion, Taoism, the corpse walkers, death, burial, reception in society

Paulina Brzozowska, studentka III roku I stopnia studiów nad buddyzmem na Uniwersytecie Jagiellońskim; naukowo interesuje się szamanizmem, taoizmem, chińskim buddyzmem chan oraz folklorem chińskim i we współczesnym świecie; brała udział w konferencji ogólnopolskiej organizowanej przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Praktyki magiczne...” z wystąpieniem pt. *Od egzorcyzmów do ochrony – o talizmanach fulu w praktykach taoistycznych*, która odbyła się w maju 2022 roku; pozanaukowo interesuje się ogólnie językiem, kulturą i współczesną literaturą Chin, malarstwem i poezją.

paulina.brzozowska@student.uj.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10879558

Wprowadzenie – relacje między taoizmem a chińską religią ludową

Spisywanie historii, folkloru, a w tym wierzeń oraz praktyk ludowych w Chinach rozpoczęło się co najmniej od ok. XIII w. p.n.e., kiedy inskrypcje na kościach wróżebnych (tzw. *jiagu* 甲骨) – które dały początek systemowi pisma chińskiego – były powszechnie używane do wróżenia i rejestrowania życia codziennego królów. Po VI w. p.n.e. zostały także spisane klasyki istotne dla kultury chińskiej, jak na przykład *Księga Przemian Yijing* (易经) (Zhang 2018) – jeden z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię, stanowiąca podstawy dla konfucjanizmu i taoizmu. Wszystko to, oprócz swoich funkcji politycznych, stanowiło również model zbierania i kodyfikowania wszelkich wierzeń oraz praktyk (Taoism and Folk customs 2008).

Taoizm (lub daoizm) stanowi integralną część kultury chińskiej. Jego początki są na ogół wiązane z filozofem Laozi, żyjącym około 500 roku p.n.e. W taoizmie kluczowym pojęciem jest tao (dao), czyli siła leżąca u podstaw wszelkiego stworzenia i przejawiająca się w świecie za pośrednictwem naturalnych rytmów i praw kosmicznych. Istotna jest także zasada yin i yang, dwóch energii tworzących wszechświat, które powinny się wzajemnie dopełniać i przenikać, tworząc jedność. Jedną z ważniejszych praktyk taoistycznych jest samodoskonalenie, poprzez bycie dobrym i prawym, codzienną lub regularną medytację i poszanowanie dla przyrody. Człowiek ma dążyć do nieśmiertelności i do harmonii z wszechświatem (Kohn 2012).

Mimo że taoizm długo figurował na kartach kronik jako jedna z tzw. Trzech Nauk, razem z konfucjanizmem i buddyzmem, wraz z nim, niekiedy na równi, funkcjonowały różnorodne kultury lokalne i praktyki ludowe. Należy zaznaczyć, że Chiny są bardzo zróżnicowane pod względem filozoficznym, religijnym, jak i etnicznym. Istnieje wiele wierzeń oraz praktyk, które nie wpisują się jednoznacznie w żadne z najbardziej znanych systemów

filozoficzno-religijnych, tym samym najczęściej kataloguje się je pod pojęciem „chińskiej religii ludowej”. Praktyki religijne różnią się od siebie w zależności od prowincji, a nawet od wioski w jakiej są praktykowane, ponieważ zachowania religijne są związane z lokalnymi społecznościami, pokrewieństwem i środowiskiem. Świątynie i bogowie nabierają symbolicznego charakteru i pełnią określone funkcje w zaangażowanej w codzienne życie lokalnej społeczności. Pomimo tej różnorodności istnieje wspólny rdzeń, który można podsumować jako cztery koncepcje teologiczne, kosmologiczne i moralne: Tian (天; dosł. „Niebo”), czyli transcendentne źródło moralności; qi (氣), oddech lub energia, która ożywia wszechświat i przepływa przez wszystko w nim; jingzu (敬祖), cześć przodków; i bao ying (報應), moralna wzajemność, koncepcja według której ludzie żyją we wszechświecie moralnym, rządonym przez konkretne obyczaje, a więc wszelkie kary moralne są tak naprawdę karami od wszechświata (Lizhu i Na 2014).

Między taoizmem a wierzeniami ludowymi istnieje wiele powiązań. Można je zauważyć, chociażby na przykładzie wielu świąt pochodzenia taoistycznego, z których sporo przekształciło się w festiwale ludowe. Święto Podwójnej Dziewiątki Chongyang (重阳节), obchodzone dziewiątego dnia dziewiątego miesiąca kalendarza księżycowego, pochodziło ze święta taoistycznego. Legenda o tym święcie wiązała się z historią taoistycznego nieśmiertelnego Fei Changfanga i jego ucznia. Wraz z szerzeniem się taoizmu legenda ta przekształciła się w ów festiwal. Także wielu nieśmiertelnych w taoizmie powstało na bazie ludowych bogów, a zatem taoistyczny system kultu bóstwa ma wiele wspólnego z ziemskim, ludowym (En.chinaculture.org 2008).

Jednak podejście poszczególnych religii i wierzeń do siebie, jak i władzy do nich, zmieniło się drastycznie już na początku XX wieku. Już wtedy pojawiały się głosy krytykujące wierzenia ludowe. W 1928 roku rząd chiński ogłosił „Standardy dotyczące zachowania albo likwidacji świątyń”, które wymagały rozdziału między przesądem a religią w imię postępu.

Sam fakt, że świątynie istniały jednocześnie jako kulturowe, ekonomiczne i prawne instytucje, nie tylko przykuwał uwagę, ale także komplikował zadanie. Ponieważ rozróżnienie między religią a przesądami wymusiło przekonanie, że niektóre świątynie mogą w rzeczywistości być warte zachowania (Nedostup 2010).

Zinstytucjonalizowane praktyki, które obejmowały przekonania, związane przykładowo z Konfucjuszem zachowano, a czczenie przyrody, bóstw czy duchów miały zostać zniesione. Wraz z proklamowaniem Chińskiej Republiki Ludowej w 1949, postrzeganie lokalnych kultów oraz praktyk jako przesądnych znacznie przybrało na sile, co doprowadziło do zaniku wielu wierzeń ludowych (Zhou i inni 2017).

Obecnie Artykuł 36 chińskiej konstytucji mówi, że obywatele „cieszą się wolnością przekonań religijnych”. Prawo zakazuje dyskryminacji ze względu na religię i zabrania organom państwowym, organizacjom publicznym lub jednostkom zmuszania obywateli do wiary lub niewiary w jakąkolwiek religię. Jednocześnie Komunistyczna Partia Chin uznaje państwo za całkowicie ateistyczne, mimo że taoizm, buddyzm oraz konfucjanizm w dyskursie Chin na tle międzynarodowym są uznawane za niemal fundamentalne wyznania, to liczba wyznawców chińskiej religii ludowej wciąż pozostaje dość wysoka, w 2020 roku wyznawcy chińskich wierzeń ludowych stanowili około 30%, tak więc było ich więcej niż buddystów czy taoistów, którzy to stanowili kolejno 16% oraz 0,4% całości zarejestrowanych osób (Albert&Maizland 2022).

Fakt, iż statystycznie jest tak dużo zarejestrowanych wyznawców chińskiej religii ludowej może wynikać z tego, że wierzenia te są na tyle zróżnicowane i łączą się z tyloma innymi wyznaniem, że nie ma jednej uniwersalnie uznawanej definicji religii ludowej. Wiele z tych praktyk niekiedy nawet nie zostało nigdzie dokładnie i rzeczowo opisanych lub też wiele przekazów nie zachowało się do dnia dzisiejszego, a wiadomo o nich jedynie bezpośrednio od osób, które się z nimi zetknęły. Jedną z takich praktyk, których historyczność niekiedy jest podważana, ale która szczególnie obecnie ma złożoną recepcję¹ w społeczeństwie, są tak zwani „prowadzący umarłych” (*gan shi ren* 赶尸人).

Charakterystyka praktyki prowadzących umarłych

Cały rytuał, wraz ze swoją magiczną otoczką, według legend i podań rzekomo pochodził z Xiangxi z prowincji Hunan, a dokładniej od mniejszości etnicznej Miao, która to miała dysponować magicznymi zdolnościami zwanymi *gu shu* (蛊术). Inna nazwa dla tej praktyki to Xiangxi gan shi (湘西赶尸) (Xiongfei 2011). Polegała ona na zebraniu kilku zwłok przez kapłanów taoistycznych z danego regionu, które należało dostarczyć w konkretne miejsce. Dla zwykłego człowieka, biernego obserwatora tejsze ceremonii, całość miała niezwykłą aurę

¹ Recepcja w społeczeństwie rozumiana jest tu jako przyjęcie przez jednostkę lub ogół, danej praktyki negatywnie bądź pozytywnie. W pracy zanalizowany zostanie odbiór zwyczajów ludowo-lokalnych na terenie Chin na przykładzie prowadzących umarłych. W dzisiejszym szybko rozwijającym się społeczeństwie chińskim, pod wpływem działań cenzorskich i władzy komunistycznej, wiele z praktyk ludowo-lokalnych zostało zapomnianych, jednakże jednocześnie wiele z nich wzbudza współcześnie zainteresowanie pośród bardzo zróżnicowanego społeczeństwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w literaturze, jak i w różnego rodzaju mediach. Praktyka prowadzących umarłych, będąca zwyczajem łączącym w sobie kilka tradycji religijnych, jak właśnie taoizm czy chińska religia ludowa, na przestrzeni lat wzbudzała wiele kontrowersji i za czasów rewolucji kulturalnej w Chinach, osoby się nią zajmujące bywały surowo karane za podejmowanie się jej lub także dotykał je ostracyzm społeczny. Stąd też, ze względu na przypuszczalnie bardzo zróżnicowaną recepcję w społeczeństwie, praktyka ta posłużyła jako przykład.

tajemnicy. Stąd zrodziły się miejskie legendy o chodzących zwłokach, o osobach nad nich panującymi i prowadzącymi ich do rodzinnych domów. Opowieści traktowały o zwłokach podróżujących pod osłoną nocy z talizmanami przyklejonymi do czoła, które posłusznie „szły” w szeregu z taoistycznymi kapłanami, którzy mieli mieć nad nimi władzę, zapewnioną im przez magiczne rytuały. Zwłoki kroczyły z rękoma wyciągniętymi do przodu, kołysząc się w rytm ostrzegawczego gongu lub dzwonków. Dźwięki miały informować mieszkańców wiosek o tym, że przechodzi pochód, aby mogli się ukryć w domu. Spowodowane było to przesądem, jakoby bezpośrednie patrzenie na zwłoki przynosiłoby nieszczęście. Wyżej wspomniane talizmany to fulu (符箓) lub ściślej definiowane jako lingfu (灵符), tworzone najczęściej na charakterystycznym żółtym papierze, mające różne funkcje, od przywoływania duchów czy demonów, po ochronę przed nimi czy ogólnie przed nieszczęściem (Despeux 2000). Jednak wszystko to w rzeczywistości rzecz jasna wyglądało o wiele bardziej zwyczajnie. Zwłoki poruszały się dzięki temu, że były przymocowane do specjalnych bambusowych tyczek, a cała reszta była niczym innym, jak pewnego rodzaju performansem, co zwiększało status kapłanów taoistycznych w społeczeństwie (Muchowska 2018: 44-48).

Osobą odpowiedzialną za transport zwłok był najczęściej kapłan taoistyczny, jednak czasem zajmowały się tym specjalnie wyszkolone osoby, podróżujące w tym wypadku w parach. W przypadku pierwszej wersji wyglądało to następująco: kapłan w ciemnych szatach szedł na przedzie tego pochodu, prowadząc za sobą grupę zwłok z talizmanami na głowie. Niósł on ze sobą lampion i od czasu do czasu, wybijając przy tym rytmicznie melodie na małym gongu, rzucał lub palił papierowe pieniądze. Zwłoki były przymocowane do bambusowego kija, jedne za drugimi za pomocą słomianych lin, w odległości siedmiu czy ośmiu stóp. W przypadku drugiej wersji wszystko wyglądało bardzo podobnie, z tym że zwłoki były noszone na zmianę na plecach przez obydwie osoby.

Po drodze trasy prowadzącego umarłych znajdowała się „trupia gospoda”. Gospoda ta w rzeczywistości utrzymuje się tylko z tego, że jest traktowana wręcz jako hotel dla prowadzących umarłych, gdyż większość zwykłych ludzi nie może tam mieszkać. Jej drzwi są otwarte przez cały rok (Baike.baidu.com).

Kryteria, jakie musiał spełniać potencjalny kandydat na prowadzącego umarłych, były skomplikowane. Według podań najpierw proszono kandydatów, aby spojrzeli na słońce na niebie, potem obrócili się, a następnie nagle mieli się zatrzymać i natychmiast rozróżnić wskazany kierunek między wschodem, zachodem, północą i południem. Było to o tyle istotne, że nieodróżnianie kierunków oznaczało, że dany kandydat nie mógłby określić kierunku zwłok w nocy i nie mógł prowadzić pochodu. Innymi testami, jakimi byli poddawani kandydaci, była także próba siły (zwłoki bywały kłopotliwe do noszenia, a więc wymagano dość dużej sprawności fizycznej) (Baike.baidu.com).

Powody powstania praktyki prowadzących umarłych

Przyczyn powstania tej praktyki było kilka. Pierwsza wiązała się z pewnością z chińskimi wierzeniami związanymi ze śmiercią. Uważano, że człowiek posiada dwie różne dusze: hun (魂), mającą opuszczać ciało po jego fizycznej śmierci, oraz po (魄), która to z kolei zostawała na ziemi i „żywiła” się darami składanymi w grobie. Późniejszy ich los także się różni, hun trafiała do nieba, natomiast po, kiedy już ciało uległo całkowitemu rozkładowi, a bliscy przestali składać dary, trafiała do podziemnego świata, gdzie zaczynała „wieść żywot” pod postacią cienia (Fitzgerald 1974). Jednak z po wiązało się też pewne zagrożenie: gdy ludzie zbyt wcześnie przestawali składać owe dary, istniało ryzyko, iż ten rodzaj duszy przemieni się w gui (鬼) zjawi się ponownie w świecie żywych i zacznie nękać bliskich. Aby temu zapobiec, stawiano kapliczki czy specjalne tablice, przed którymi składano dary, palono kadzidła i robiono wszystko, aby zapewnić zmarłemu spokój po śmierci. Tym samym relacja z przodkami się nie kończy, a zmienia po prostu swój wygląd – w zamian za składane dary (które przybierają formę także palenia papierowych pieniędzy czy współcześnie podobizn różnych przedmiotów takich jak samochody), mające zapewnić spokój pośmiertny, dany przodek ma dać swoim żyjącym bliskim błogosławieństwo (Muchowska 2018: 44-48).

Za historią zawodu takiego jak prowadzący umarłych stoi także pewien mit. Legenda głosi, że tysiące lat temu Chi You poprowadził swoje wojska do walki z rywalizującymi plemionami. Ofiar było tyle, że zwłoki zostały rozrzucone wszędzie, a krew spłynęła do rzek. Po tym, jak żołnierze zabrali wszystkich rannych, Chi You powiedział do doradcy wojskowego, że nie mogą tak zostawić swoich ludzi i że koniecznym jest, aby ich ciała wróciły do rodzinnych ziem. W tym celu miała zostać użyta magia i w ten sposób dowódca, w przebraniu Chi You, rozkazał zmarłym, aby powrócili na swoje rodzinne ziemie (Baik.e.baidu.com).

Rzeczywiste czynniki, które wpłynęły na to, że zawód taki jak prowadzący umarłych stał się potrzebny, były zupełnie inne. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko sprowadzało się do ukształtowania terenu. Xiangxi znajduje się w zachodniej części prowincji Hunan, głównie w dorzeczu rzeki Yuanjiang. Większość gór jest stroma i nierówna. Przypuszcza się, że ten zwyczaj został zapoczątkowany przez rodziny robotników rolnych z biedniejszych obszarów tych regionów, którzy umierali z dala od domu, a nie można było ich ciała łatwo przetransportować z powrotem właśnie z uwagi na trudne ukształtowanie terenu czy także brak dróg (Baik.e.baidu.com).

Inne podania mówią, że zawód ten narodził się w połowie panowania dynastii Qing. Pojawiła się wtedy technologia usuwania ciał, która miała przetransportować zwłoki imigrantów z Hunan, którzy zginęli w Syczuanie,

z powrotem do ich rodzinnych miast. W początkowym procesie transportu zwłoki zabierano wodą i nie trzeba było ich nieść ze sobą. Jednak w tej części Trzech Przełomów prąd jest dość burzliwy, a statki często toną. Tamtejsi mieszkańcy byli przesądni i nigdy nie chcieli nosić zmarłych przez niebezpieczną rzekę, więc powstało zapotrzebowanie na konkretnych wykonawców tejże czynności (Baike.baidu.com).

Recepcja w społeczeństwie tego zwyczaju była i jest ogromna. Przykładem nośności podań o prowadzących umarłych w dyskursie społecznym jest fakt, że być może to właśnie z tej tradycji wzięły się podania o Jiangshi (僵尸), czyli istotach, które można określić jako specyficzne połączenie zombie i wampira, jako iż miały to być chodzące zwłoki wskrzeszone do życia. Czasem porównywane były z koncepcją głodnego ducha, „rodzącego się” z duszy w chwili, gdy bliscy przestawali składać jej dary.

Recepcja w literaturze na przykładzie reportażu Liao Yiwu

Z kolei inna teoria głosi, że owe legendy były jedynie próbą zamaskowania i odstraszenia prostych ludzi od prowadzących umarłych. Stało się to potrzebne, gdyż przez długi czas ów „zawód” był nielegalny, ale mimo to powszechnie akceptowany. Zwyczaj ten opisuje w swojej książce *Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych* Liao Yiwu, popularny chiński poeta dziennikarz oraz muzyk. W wywiadzie, z osobą będącą świadkiem tejże praktyki, Luo Tianwangiem, dziennikarzem, próbuje starannie opisać ten zwyczaj:

Nie miałem nic do roboty i w pewien ciemny, pochmurny dzień po południu, kiedy szedłem sobie drogą we wsi, nagle minęło mnie coś czarnego i zwalistego, aż dreszcz przebiegł mi po plecach. To coś okryte było wielką peleryną koloru atramentu. [...] Kilka kroków przed nią szedł mężczyzna ubrany w beżową koszulę, w ręce trzymał lampion z białym papierowym kloszem, a w zgięciu łokcia miał przewieszony kosz pełen fałszywych pieniędzy. Co kilka minut sięgał wolną ręką do kosza, brał garść pieniędzy i rzucał je w górę. [...] Nazywa się [to – dopowiedzenie P.B.] „wkupywaniem się w tamten świat”. Ludzie na wsi ciągle wierzą, że fałszywymi pieniędzmi można przekupić duchy, strażników zwłok, żeby nie stały zmarłemu na przeszkodzie w drodze do nieba (Yiwu 2011).

Tak więc zostaje tu podana jeszcze jedna rola symbolicznego palenia papierowych imitacji pieniędzy. Co do lampionów, wyjaśniono, że oprócz ich praktycznego celu, miały symbolicznie wskazywać zmarłemu drogę do nieba (Yiwu 2011: 51). Cały pochód prezentował się równie tajemniczo jak wyglądał:

Zwłoki wyglądały na o głowę wyższe od przeciętnego człowieka i nosiły duży słomkowy kapelusz. Pod kapeluszem była biała papierowa maska – jedna z tych ze smutną miną, jakie zakładają śpiewacy operowi. Mężczyzna idący przodem skandował „jo-ho, jo-ho”, a zwłoki, o dziwo, były mu posłuszne, jak dobrze wyćwiczony żołnierz. Szły dosłownie krok w krok za przewodnikiem. Na przykład, kiedy mieli wejść po kamiennych schodach, przewodnik powiedział: „Jo-ho, jo-ho, będą schody”. Zwłoki przystanęły na sekundę, ale zaraz zaczęły wchodzić po schodach, odchylając się sztywno do tyłu (Yiwu 2012: 51–52).

Jak się później okazało, „zwłoki maszerowały” do pobliskiej gospody, gdzie po wypowiedzeniu hasła „Przybył bóg szczęścia” zostały wpuszczone oraz ugoszczone. Zaś świadkom tego zdarzenia właściciel gospody kazał milczeć za wszelką cenę. Jednak jak sprawa miała się w rzeczywistości? Luo Tianweng, naoczny świadek, opisuje to, czego dowiedział się od gospodarza następująco:

Pod czarną peleryną ukrywają się dwa ciała: zmarły i żywy, który niesie zmarłego na plecach. W podróży ten, który niesie ciało, musi je przytrzymać obiema rękami, żeby nie spadło na ziemię. [...] Ponieważ dźwigającemu trudno jest zginać kolana. Jego ruchy są sztywne i niezgrabne. Poza tym przez tę czarną pelerynę nie widzi drogi przed sobą. [...] Światło lampionu służy do tego, żeby oświetlać drogę temu, który niesie zwłoki (Yiwu 2012: 53).

Cała historia kończy się tragicznie. W wyniku donosu prowadzący umarłych, którzy okazali się być braćmi, zostali aresztowani i oskarżeni między innymi o „angażowanie się w zabobonną tradycję” oraz bycie kontrrewolucjonistami (co wynikało z tego, iż niesione zwłoki należały do zmarłej żony oficera armii nacjonalistycznej). W wyniku próby ucieczki jeden z braci został zastrzelony, a drugiego odesłano do rodzinnej miejscowości z aktem zgonu brata (Yiwu 2012: 54-60).

Takich procesów po dojściu do władzy Mao Zedonga i tym samym Komunistycznej Partii Chin zapewne było wiele i często mogły także kończyć się samosądem mieszkańców wsi podburzonych przez żołnierzy.

Recepcja w mediach i internecie

We współczesnych mediach można znaleźć wiele odniesień w postaci artykułów, wywiadów czy też programów telewizyjnych dotyczących prowadzących umarłych. Temat ten spotyka się z zainteresowaniem internautów, którzy żywo komentują i niekiedy dementują plotki dotyczące tej praktyki.

W czerwcu 2019 roku CCTV 10² w programie dokumentalnym *W stronę nauki*³ wyemitowano odcinek *Chodzący umarli*, ujawniając tajemnicę prowadzących umarłych w zachodnim Hunan. Pojawił się tam wywiad z człowiekiem, który miał być świadkiem tego całego procederu. Całość zaczyna się od doniesień, jakoby już w 1950 roku w Hunan miało dojść do aresztowania związanego z ówczesną nielegalnością tego zawodu.

W 1950 roku zachodnie Hunan w moim kraju, Chinach, zostało właśnie wyzwolone, a społeczeństwo było podzielone. Dwóch żołnierzy Chińskiej Armii Wyzwoleńczo Narodowej (Zhongguo Renmin Jiefang Jun 中國人民解放軍) w cywilu wysłano na lokalny posterunek policji, aby asystowali w pracy. Podczas tej misji natknęli się na dziwną rzecz. Robiło się późno i dwaj żołnierze przyspieszyli kroku. Zbliżyło się kilku tajemniczych przechodniów. Ich dziwaczne kostiumy i działania wzbudziły czujność żołnierzy. W pierwszych dniach wyzwolenia sytuacja w zachodnim Hunan była niezwykle skomplikowana, a różne siły prowadziły własną działalność konspiracyjną. [...] Żołnierze po cichu podążyli za tajemniczym przechodniem. Wszystko miało dziwną aurę i po części było także przerażające, jednak członkowie armii postanowili podążyć za nimi. Chociaż dwaj żołnierze podejrzewali, że ta grupa może być im wroga, sytuacja była nieznaną i żaden z nich nie odważył się działać pochopnie. Po przedyskutowaniu tego ze sobą, dwaj żołnierze postanowili na razie się nie niepokoić. Po cichu wkradli się z powrotem do miejsca, do którego śledzona przez nich grupa dotarła. W karczmie panowała cisza, a karczmarz drzemał przed ladą. Po przesłuchaniu, które przebiegło żołnierzom bez większego wysiłku, właściciel karczmy wyjaśnił wszystko, co wiedział. Okazało się, że ta grupa tajemniczych przechodniów okazała się być prowadzącymi umarłych! Tym, który szedł z przodu, był łowca zwłok. A za nim trup! (Web.archive.org 2006).

Na podstawie tej przytoczonej i zasłyszanej przez reportera historii, przeprowadzono wywiad z Wu Fengyingiem, starszym mężczyzną mieszkającym w tamtym regionie, domniemanym naocznyim świadkiem prowadzących umarłych. On także słyszał o historii z dwoma żołnierzami, a także sam w wieku około ośmiu lat był obserwatorem takiego trupiego pochodu.

W dalszej części programu są przywoływane kolejne wypowiedzi naocznych świadków, ale także badaczy, w wyniku czego zostaje po krótko zrekonstruowana historia prowadzących umarłych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu taoistycznego w niej.

² Centralna Telewizja Chińska (中国中央电视台) to jedyna sieć telewizyjna, dostępna na terenie całego kraju, podlegająca kontroli Wydziału Propagandy Komunistycznej Partii Chin.

³ *W stronę nauki* (走近科学) to seria filmów dokumentalnych z chińskiej telewizji CCTV-10, czyli kanału emitującego filmy dokumentalne.

Wu Shuguang, pracownik uniwersytetu Jishou w prowincji Hunan, opowiada się za teorią, że zawód ten wyrósł dzięki Qimen Dunjia (奇门遁甲), czyli praktykom wywodzącym się z metafizycznej szkoły taoizmu, która dzieli się na dwa typy: magię *sensu stricto* i wróżbiarstwo. Qimen Dunjia było pod silnym wpływem szamanów wu (Lagerwey i Kalinowski 2009) a tym samym taoizmu. Obie nauki są bardzo sobie bliskie i przenikały się. Zarówno szamanizm wu, jak i taoizm narodziły się i rozwinęły na południu i w tym wypadku na terytorium dawnego państwa Chu⁴ (Lagerwey 2018). Wu Shuguang wspomina też o Zhuangzim, taoistycznym mistrzu, który żył ok. 369 – ok. 286 p.n.e. i w swoich pismach oraz naukach zawarł informacje na temat kultury tego okresu, w tym o „szamanach” wu. Nauki o tym były przekazywane z ust do ust i naturalny jest fakt, iż Zhuangzi o tym wiedział. Wu Shuguang wspomina też, że został poniekąd zainspirowany naukami tego taoistycznego mistrza i zgłębił kulturę wu (Web.archive.org 2006). Postanowił więc badać ludność Miao, która miała swego czasu bardzo rozwiniętą kulturę skupiającą się wokół praktyk magicznych, które niewątpliwie w wielu aspektach z taoizmem się przenikały. A skoro taka sytuacja miała w tym wypadku miejsce, nie dziwi więc fakt, iż tym samym prowadzący umarłych (którzy *de facto* do Miao mieli się wywodzić) łączą w sobie zarówno elementy taoizmu jak i ludowych praktyk.

W dalszej części programu poprzez kolejne wywiady poruszano kwestie związane z tym, jak ów zawód w teorii i praktyce funkcjonował, kto mógł zostać prowadzącym umarłych i jak ta praktyka rozwijała się. Wszystko to było praktycznie potwierdzeniem ogólnie przyjętych teorii na temat tego, jak funkcjonowała praktyka prowadzących umarłych. Ponadto w wywiadzie z Wu Shuguangiem podejmowany jest także temat tego, jak zwłoki nie gniły, mimo niekiedy bardzo długodystansowych podróży, które odbywali z nimi prowadzący umarłych. Choć preferowanymi porami roku do takich podróży były jesień oraz zima, momenty, które naturalnie opóźniały gnicie zwłok, to i tak nawet w lecie czy na wiosnę niekiedy było się świadkiem tej praktyki. Wyjaśnione zostaje to w następujący sposób, że udawało się utrzymywać zwłoki w tak dobrym stanie przez dłuższy czas dzięki dodawaniu do nich cynobru czy rtęci, które w jakiś sposób miały konserwować ciała. W niektórych przypadkach, szczególnie w wypadku prowadzących umarłych, którzy nieśli zwłoki na plecach, pomocne wydawało się usunięcie wszelkich narządów wewnętrznych. Tak więc dochodzi się do konkluzji, iż stricte sam transport był w rzeczywistości drugorzędym problemem, ponieważ tym

⁴ Chu – chińskie państwo istniejące między ok. VIII w. p.n.e., a 223 p.n.e. w Okresie Wiosen i Jesieni oraz Walczących Królestw. Położone było w dorzeczu środkowego biegu Jangcy. U szczytu swej potęgi zajmowało ziemie dzisiejszych prowincji Hunan, Hubei i Henan, współczesnych miast wydzielonych Chongqing i Szanghaj, oraz fragmenty prowincji Jiangu (Kajdański: 2005).

najbardziej istotnym i najtrudniejszym elementem całego proceduru była konserwacja ciał (Web.archive.org 2006).

Po emisji odcinek spotkał się z dużym odzewem zarówno w społeczeństwie jak i w internecie, w mediach społecznościowych. Sprawa ta zainteresowała także tajwańskie media, które przeprowadziły badania⁵ na temat tego, w jaki sposób mógł od strony technicznej wyglądać transport zwłok. Badacze doszli wtedy do następujących wniosków, o których *de facto* wspomiano już wyżej. W jednej z technik ciała, z wyciągniętymi rękoma, były przywiązywane do bambusowego kija, a przed nimi szedł, ciągnąc za sobą zwłoki, taoistyczny kapłan. Tak więc z daleka wyglądało to tak, jakby zwłoki rytmicznie skakały. Owo badanie było powodem licznych artykułów, mniej lub bardziej naukowych, które ukazały się między innymi w internecie. O prowadzących umarłych, jak i o dochodzeniu tajwańskich mediów pisano również na różnego rodzaju forach internetowych czy blogach.

Na portalu internetowym Wangyi Xinwen (网易新闻) w 2009 roku ukazał się artykuł opisujący praktykę prowadzących umarłych, odwołując się właśnie do wyżej wspomnianego tajwańskiego badania. Artykuł skrupulatnie opisywał całą procedurę i zwyczaj posługując się informacjami o tej praktyce, które przeszły do opinii publicznej jako powszechnie wiadome. Cały artykuł spotkał się jednak z żywą dyskusją w komentarzach i ludzie zareagowali bardzo różnie. Pojawiają się komentarze, które zarzucają nieprawidłowość opisu tejże praktyki i atakują jego twórców, podając w wątpliwość to, co tam zawarto (163.com 2009):

Treść artykułu jest bardzo nieprawidłowa, oczywiście bzdury. Mam kolegę z klasy w Xiangxi, który powiedział, że widział zwłoki na własne oczy, a opis w artykule jest zupełnie inny (Comment.tie.163.com 2010).

Jak transportować tak wiele martwych osób na raz? Czy wszystkich zabierali do jednego czy roznosili po wsiach jednego po drugim? Doprawdy zastanawiające (Comment.tie.163.com 2010).

To kompletnie nie tak. Wszystkie trupy mają na sobie długie ubrania, a ludzie niosą je na plecach, czego postronni obserwatorzy tej praktyki nie widzą. Czasami przed tymi prowadzącymi umarłych idą kolejne osoby, które wskazują im odpowiedni kierunek. Przed nimi są ludzie, którzy prowadzą. Tak napisano w artykule *The Dead People*⁶ (Comment.tie.163.com 2010).

Z kolei inni użytkownicy wchodzą w polemikę, w szczególności

⁵ Z uwagi na trudności w wyszukiwaniu starszych stron i brak wyraźnych odniesień do źródeł chińskojęzycznym internecie odnalezienie oryginalnego artykułu okazało się niemożliwe.

⁶ Najprawdopodobniej chodzi o czasopismo „Longmenzhen” (龙门阵) wydawane w Sycuanie.

poprawiając informacje podane do opinii publicznej przez tajwańskie media. Jeden z użytkowników zarzuca im nieprawidłowości w opisywaniu tego, w jaki sposób były transportowane zwłoki. Anonimowy użytkownik poddał dyskusji transport ich za pomocą kija bambusowego, gdyż uważa on, że niemożliwym jest fakt prowadzenia zwłok na tak duże odległości i w tak dużej liczbie, gdyż kij po prostu by tego nie wytrzymał i zwłoki przymocowane jako ostatnie po prostu byłyby wleczone po ziemi (Comment.tie.163.com 2010).

Z kolei inni użytkownicy tajwańskim mediom przyznają rację, a przy tym zastanawiają się nad niektórymi faktami.

Mam kilka spostrzeżeń:

1. Po śmierci organizm traci wodę i kurczy się, co znacznie zmniejsza wzrost i wagę.
2. W przeszłości ludzie mieli 1,75 metra wzrostu, a zwłoki i tak się kurczyły. To normalne, że dwóch prowadzących umarłych nosi od 4 do 5 trupów.
3. Zawód prowadzącego umarłych jest bardzo tajemniczy. Myślę, że mieli opracowaną specjalną recepturę, aby przyspieszyć owo wysychanie zwłok. Późniejszą zaletą tego procesu jest to, że można je łatwo zabalsamować, przy czym są wygodne w transporcie.

Podsumowując, uważam, że tajwańskie media podały rozsądne informacje! (Comment.tie.163.com 2010)

Wśród komentarzy pojawiają się też takie:

Nauka i przesady to w gruncie rzeczy to samo (Comment.tie.163.com 2010). Postawą nauki jest sceptycyzm, ale niestety ludzie w dzisiejszych czasach ślepo wierzą w nią, a ona tak naprawdę jest przesadą. A jej przedmiot zmienił się z duchów i bogów w naukę (Comment.tie.163.com 2010).

Jak widać, współczesne społeczeństwo chińskie jest bardzo zróżnicowane i dowody oparte na nauce nie są przez wszystkich jednakowo przyjmowane. Ludzie czasami nie chcą przyjąć do wiadomości innych prawd niż te, które wcześniej uznali za pewne. Można by rzec, że mimo nieustannie rozwijającego się społeczeństwa, do jakiego przynależą te osoby, wśród niektórych z nich wciąż istnieje tendencja do wierzenia w nauki ludowe. Inną możliwą opcją jest fakt, iż badania te zostały przeprowadzone na Tajwanie i dlatego też nie zostały w Chinach dobrze przyjęte ze względu na napięte stosunki między obydwojoma państwami.

Niewątpliwym jest także fakt, że praktyka prowadzących umarłych wywarła duży wpływ na współczesną popkulturę. Stały się inspiracją do

powstania podań o jiangshi, o których wspomniano wyżej. Jiangshi, znany również jako chiński wampir lub skaczące zombie, jest rodzajem ożywionych zwłok, popularnych w tamtejszych legendach i folklorze. Jest zwykle przedstawiany jako sztywne zwłoki odziane w chiński całun, który czasami jest mylony z oficjalnym strojem z Dynastii Qing. Jiangshi porusza się, skacząc z rozpostartymi ramionami. Zabija żywe stworzenia, aby wchłonąć ich qi, czyli „siłę życiową”, zwykle w nocy, podczas gdy w ciągu dnia spoczywa w trumnie lub chowa się w ciemnych miejscach, takich jak jaskinie. Legendy o jiangshi zainspirowały gatunek filmów i literatury w Hongkongu i Azji Wschodniej (Lam 2009). Uczony z dynastii Qing, Ji Xiaolan, żyjący w XVIII wieku, wspominał w swojej książce *Yuwei Caotang Biji* (閱微草堂筆記), że przyczyną ożywienia zwłok można zaklasyfikować do jednej z dwóch kategorii: niedawno zmarła osoba powracająca do życia lub zwłoki, które zostały pochowane długi czas wcześniej, ale nie uległy rozkładowi. Do przyczyn zaliczał między innymi nielegalną działalność nekromantów, którzy mieli niejednokrotnie w złych celach i dla własnej korzyści wskrzeszać zwłoki, opętanie martwego ciała przez duchy lub demony, fakt, iż zwłoki, obarczone dużą ilością energii yin mogły absorbować dużo przeciwstawnej energii, czyli yang, dzięki czemu miały powracać do życia, niepochowanie lub niewłaściwe pochowanie zmarłej osoby, działalność czynników takich jak uderzenie pioruna lub przeskoczenie czarnego kota nad trumną, samobójstwo, chęć zemsty zmarłego (Yun, Yu i Branscum 2021).

Ogólnie rzecz biorąc wygląd jiangshi może wahać się od zwyczajnego (jak w przypadku niedawno zmarłej osoby) do przerażającego (gnijące ciało z widocznymi oznakami *rigor mortis*⁷, jak w przypadku zwłok, które przez pewien czas były w stanie rozkładu). Chiński znak oznaczający „jiang” (殭/僵) w „jiangshi” dosłownie oznacza „twardy” lub „sztywny”. Uważa się, że jiangshi są tak sztywne, że nie mogą zginać kończyn ani ciała, więc muszą poruszać się skacząc, jednocześnie trzymając ręce wyciągnięte do przodu. Jiangshi są przedstawiane w kulturze popularnej z papierowym talizmanem (z zaklęciem pieczętującym) przymocowanym i zwisającym z czoła w orientacji pionowej. Osobliwą cechą jest zielonkavo-biała skóra. Jedna z teorii głosi, że ten kolor skóry powstał na skutek grzybów lub pleśni rosnących na zwłokach. Mówi się, że jiangshi ma długie białe włosy na całej głowie i może zachowywać się jak zwierzęta (Groot 1892). Ich współczesna wizualna prezentacja, w tym przede wszystkim ich stroje imitujące ich wygląd jako przerażających urzędników Qing, mogła być zaczerpnięta z nastrojów anti-Qing wśród chińskiej populacji Han podczas panowania tejże dynastii, ponieważ urzędnicy państwowi

⁷ *Rigor mortis* czyli stężenie pośmiertne objawiające się zeszywnieniem ciała, występująca po śmierci wskutek wyczerpania energii mięśniowej.

byli postrzegani jako krwiożercze stworzenia, które nie mają szacunku dla ludzkości (Lam 2009).

Istniało wiele metod, które miały zarówno chronić przed jiangshi, jak i je egzorcyzmować czy po prostu odstraszać. Do tych praktyk bądź przedmiotów zaliczyć można lustro. W książce medycznej Bencao Gangmu (本草綱目) autorstwa Li Shizhena wspomniano, że lustro jest esencją płynnego metalu. Jest ciemne na zewnątrz, ale jasne wewnątrz, a że jiangshi również są przerażeni własnymi refleksjami, więc naturalny staje się fakt, że lustro może je w pewien sposób odstraszać. Innymi przedmiotami stosowanymi do walki z jiangshi są rzeczy wykonane z drewna z drzewa brzoskwiniowego. Uzasadniano to w taki sposób, że brzoskwinia jest esencją Pięciu Żywiołów, dzięki czemu może ujarzmić złe aury i odstraszyć wrogie duchy (Liquisearch.com).

Podsumowanie

Chiny pod względem regionalnym, językowym czy nawet kulturowym są bardzo zróżnicowane, dlatego nic więc dziwnego, że na terenie całego państwa rozwinęło się wiele praktyk o charakterze *stricte* lokalnym. Chińskie wierzenia związane ze śmiercią są w tamtejszej kulturze niezwykle ważne i zakorzenione w niej od czasów najdawniejszych. Wiążą się z nimi liczne przesady czy praktyki ludowe. Wiele z nich mogło jednak zostać zapomniane lub mogą należeć do zamkniętych społeczności. Niejednokrotnie praktyki te łączą w sobie elementy różnych wierzeń, najczęściej chińskiej religii ludowej oraz taoizmu, buddyzmu lub konfucjanizmu. Przykładem takiej praktyki ludowo – lokalnej, która obecnie zyskała rozgłos, są prowadzący umarłych. Choć sam zwyczaj jest lokalny, zaobserwować w nim można elementy zaczerpnięte z taoizmu czy chińskiej religii ludowej. Istotna wydaje się koncepcja, że człowiek musi być pochowany w miejscu, z którego pochodził, gdzie się urodził. Rytuały pogrzebowe zwykle odbywały się w domu zmarłego (Blofeld 1978), stąd podróż powrotna ciała była tak bardzo istotna, by zachować równowagę energii qi, która przenika wszystko w przyrodzie. Współcześnie mówi się o harmonii z przyrodą i w ten sposób bywają rozumiane taoistyczne koncepcje o równowagi qi we wszechświecie.

Choć współczesna recepcja w społeczeństwie bywała różna, co pokazują artykuły na forach czy osobistych blogach i komentarze tam zawarte, to jednak sam zawód nie przeszedł bez echa pośród współczesnego społeczeństwa. Sama praktyka jest na tyle nośna we współczesnych mediach, że znalazła również swoje odbicie w popkulturze w postaci podań o chińskich skaczących zombie, czyli jiangshi. Doczekały się one wręcz osobnej tematyki czy nawet kategorii w literaturze i przede wszystkim w kinie. Na tej podstawie można

wywnioskować, że możliwe jest, iż wzrost zainteresowania wokół praktyki prowadzących umarłych mógł się wiązać z tym, że była ona poniekąd inspiracją do powstania podań o chińskich skaczących zombie. Ponadto, o ile jiangshi są bardzo popularną figurą w popkulturze, szczególnie zachodniej, o tyle z kolei prowadzący umarłych są dużo mniej widoczni i tym samym mało w popkulturze dookreśleni. Pozostawia to więc duże pole do popisu dla ludzkiej wyobraźni, przez co prowadzący umarłych wzbudzają zainteresowanie.

Jak z komentarzy i głosów ludzi na internetowych forach wynika, mimo faktu przynależności do stale oraz szybko rozwijającego się społeczeństwa, wciąż w konkretnych regionach dominuje silne wierzenie czy nawet zapotrzebowanie na praktyki lokalne. Z komentarzy wynika także, że współcześni Chińczycy postrzegają ją zarówno jako tradycję ludową, a jednocześnie jako przesąd. Ciekawą recepcję tej praktyki można także zauważyć w literaturze, choćby reportażowej, czego przykładem jest książka Liao Yiwu, gdzie znalazł się wywiad z domniemanym świadkiem tejże praktyki. Sama książka zyskała światową popularność, a tym samym także ta praktyka. Takie zestawienie zarówno „tradycyjnej” literatury, jak i mediów ogólnodostępnych jak telewizja czy fora internetowe pokazuje, jak szeroki zakres ma zainteresowanie tego typu zwyczajami ludowo-lokalnymi. Problemy z akceptacją tej tradycji pojawiły się dopiero współcześnie, toczą się spory o jej „technikę” oraz zdarzają się wątpliwości co do jej istnienia. Dawniej praktyki ganshi nie były aż tak kontrowersyjne i traktowano je jako część odziedziczonej tradycji przez ludzi zamieszkujących tereny zachodniego Hunanu. Mimo faktu, iż osób trudniących się tym „zawodem” niekiedy się bano, to jednocześnie budzili oni szacunek wśród prostych ludzi, niezaznajomionych dokładnie z taoistyczną „magią”. Wierzone, że tak po prostu musi być. Liczył się sam fakt, iż zwłoki należące do ich bliskich dotrą bezpiecznie w miejsce narodzin. Jednak mimo że obecnie tego typu praktyki brzmią bardzo nadzwyczajnie, to dla ludzi żyjących w tamtym czasie raczej niczym niezwykłym nie były.

Czasami martwi przechodzili przez twoją wioskę, tak to już było. Płaciło się im należność, zachowywało z szacunkiem, a koniec końców, była to po prostu przechodząca śmierć, a ty żyłeś dalej (Hung 2017).

Źródła cytowań

- I63.COM. (2009), online: <https://www.163.com/news/article/535C-7SNO00011247.html> [dostęp: 5.06.2022].
- ALBERT, ELEANOR, LINDSAY MAIZLAND (2022), *The State of Religion in China*, online: <https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china#chapter-title-0-3> [dostęp: 5.06.2022].
- BAIKE.BAIDU.COM. N.D. (2022), online: <https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%98%E8%A5%BF%E8%B5%B6%E5%B0%B8/667752> [dostęp: 5.06.2022].
- BLOFELD, JOHN (1978), *Taoism. The Road to Immortality*, Boulder: Shambhala Publications.
- COMMENT.TIE.I63.COM. (2010), online: <https://comment.tie.163.com/535C-7SNO00011247.html> [dostęp: 5.06.2022].
- EN.CHINACULTURE.ORG. (2008), online: http://en.chinaculture.org/library/2008-02/04/content_24184.htm [dostęp: 5.06.2022].
- FITZGERALD, CHARLES PATRICK (1974), *Chiny. Zarys historii kultury*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- GROOT, JAN JAKOB MARIA DE (1892), *The Religious System of China: Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Custom and Social Institutions Connected Therewith*. Leiden: Brill.
- HUNG, LOUISE (2022), 'The Hopping Dead: The Corpse Walkers of China', online: <https://www.orderofthegooddeath.com/article/the-hopping-dead-the-corpse-walkers-of-china/> [dostęp: 5.06.2022].
- KOHN, LIVIA (2012), *Taoizm. Wprowadzenie*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- LAGERWEY, JOHN (2018), *Paradigm Shifts in Early and Modern Chinese Religion*. Leiden: Brill.
- LAGERWEY, JOHN, MARC KALINOWSKI (2009), *Early Chinese Religion. Part One: Shang through Han (1250 BC–220 AD)*, Leiden: Brill.
- LAM, STEPHANIE (2009), 'Hop on Pop: Jiangshi Films in a Transnational Context', *Cine Action* 78, ss. 46-51.
- LIQUISEARCH.COM. N.D. (2022), online: https://www.liquisearch.com/jiang_shi/methods_and_items_used_to_counter_jiang_shis [dostęp: 5.06.2022].
- LIZHU, FAN, CHEN NA. (2014), „Conversion” and the Resurgence of Indigenous Religion in China.” *The Oxford Handbook of Handbook of Religious Conversion*.
- MUCHOWSKA, JOANNA (2018), 'Chińskie zwyczaje pogrzebowe: powtórny pochówek', *Investigationes Linguisticae*: 37, ss. 44-58.

- XIONGFEI, LIU (2022), 'A Mystery in Western Hunan: Walking Corpse', online: http://en.chinaculture.org/chineseway/2011-12/05/content_426742.htm [dostęp: 5.06.2022].
- YIWU, LIAO (2011), *Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych*, Wołowiec: Czarne.
- YUN, JI, YI IZZY YU, JOHN YU BRANSCUM (2021), *The Shadow Book of Ji Yun: The Chinese Classic of Weird True Tales, Horror Stories, and Occult Knowledge. The Chinese Classic of Weird True Tales, Horror Stories, and Occult*, Empress Wu Books.